

ЧТО ИЗМЕНИТ ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Киличева Фарида Бешимовна к.э.н. доцент

Ташкентский финансовый институт

Джуманиязова Сабина Михайловна

Магистрантка группы БХ-4 Ташкентского финансового института

sabina.hodjamkulova@gmail.com

***Аннотация.** В условиях глобализации мировой торговли и экономики возникла необходимость в создании понятного для всех языка составления финансовой отчётности, на основе которой принимаются решения о дальнейшем развитии и сотрудничестве. С принятием в Узбекистане Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчётности» 24 февраля 2020 г. № ПП-4611¹ начались реформы по переходу на новый формат составления отчетности и изменения в нормативных документах, являющихся основой бухгалтерского учёта. Данные реформы позволят Республике Узбекистан перейти на новый уровень сотрудничества с международным сообществом и даст возможности найти новые способы развития экономики и улучшения качества жизни населения.*

***Ключевые слова:** Финансовая отчётность, налогооблагаемая база, группа пользователей, трудозанятость.*

Согласно официальным данным Совета по МСФО на 12 декабря 2016 года в 149 странах для формирования финансовой отчетности применяются международные стандарты, а с 2019 года составлять отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уже обязаны компании в 166 странах мира. Речь идет о банках, страховых компаниях, открытых акционерных обществах (ОАО), предприятиях, добывающих полезные ископаемые общегосударственного значения, а также компаниях, акции которых котируются на биржах.² В Узбекистане были приняты реформы по переходу на МСФО согласно Постановлению Президента Республики

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» 24 февраля 2020 г. № ПП-4611

² <https://finacademy.net/materials/article/neobhodimost-perehoda-na-msfo>

Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» 24 февраля 2020 г. № ПП-4611. И сегодня можно увидеть результаты предпринятых действий по реформированию бухгалтерского учета и возможные дальнейшие преимущества применения МСФО.

Успех реформы непосредственно связан с наличием практической базы для ее осуществления. При этом имеются в виду не только предприятия как субъекты реформы, но и пользователи финансовой отчетности. Здесь большое значение имеет заинтересованность пользователей в получении финансовой отчетности, составленной по новым правилам, иными словами, полезность для каждой конкретной группы пользователей, представленной предприятием финансовой информации.

В Республике Узбекистан традиционно сложилось, что основным и наиболее активным пользователем бухгалтерской информации предприятий были органы государственной статистики, налоговые органы и коммерческие Банки.

Естественно, что под влиянием налоговых органов и их политики в области получения реальной информации о финансовом положении предприятий бухгалтерский учет превратился в технический инструмент для определения налогооблагаемой базы.

Нельзя не отметить, что данная ситуация существенно изменилась за последние несколько лет. Была проведена большая работа по смягчению налоговой направленности бухгалтерской информации. В результате предприятиям для расчета налогооблагаемой базы приходится проводить пересчет данных финансовой отчетности. По факту, однако, это привело к тому, что многие предприятия ведут учет не в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, а в соответствии с требованиями налогового законодательства, поскольку, за исключением налоговой инспекции, какие-либо активные пользователи финансовой информации практически отсутствуют.

К сожалению, проблема противоречия финансовых и налоговых целей при подготовке и представлении финансовой отчетности в Программе реформирования бухгалтерского учета должным образом не поставлена. В результате не исключены ситуации, когда изменения в правилах бухгалтерского учета оказывают непосредственное влияние на величину налогооблагаемой базы. Данные проблемы касаются, прежде всего, переоценок имеющихся у предприятия оборотных активов по рыночной стоимости, начисления амортизации, а также создания резервов.

Зависимость налогооблагаемой базы от правил учета неизбежно приводит к превалированию в учете налоговых норм и значительно снижает возможности (и заинтересованность) бухгалтеров в принятии ими объективных суждений в отношении классификации, оценки и признания фактов хозяйственной деятельности. Прямые отсылки в налоговых актах к статьям финансовой отчетности, а также балансовой стоимости активов приводят к сознательному искажению предприятиями соответствующих статей в учете и отчетности в целях выгодной для них корректировки налогооблагаемой базы.

Таким образом, влияние результатов реформы на предприятия будет в значительной степени зависеть от того, насколько удастся минимизировать зависимость финансовой отчетности от налогообложения. Также принимая во внимание наличие теневой экономики в стране, можно утверждать, что незаинтересованные в переходе на МСФО предприятия, вероятнее всего имеют часть бизнеса в тени и финансовая отчетность для них не имеет никакого значения, кроме как обязательство перед налоговыми органами. «Ситуация в Узбекистане слабо отличается от других стран Центральной Азии и СНГ. Согласно статистике МВФ, наиболее высокая доля теневой экономике на пространстве СНГ фиксировалась в Украине — почти 45%. На втором месте шла Беларусь с 44,5%, а на третьем расположился Таджикистан — 43%. Доля теневого сектора в Казахстане, России и Кыргызстане находилась в районе 38%.»¹ Согласно приведенным данным, можно сделать вывод, что заинтересованность в принятии реформ большей части предприятий будет зависеть от решения проблем с выводом бизнеса из тени. В этой связи 30 октября 2020 года был принят указ Президента «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов».²

Кроме рассмотренных выше различий по группам предприятий, выделенным с точки зрения заинтересованности в применении МСФО, существуют также различия и внутри этих групп в зависимости от типов пользователей финансовой отчетности. Так, например, очевидно, что пользователи отчетности предприятий, чьи акции котируются на международных фондовых биржах, будут занимать более активную позицию в отношении достоверности представляемой информации, чем пользователи отчетности предприятия, которое не осуществляет привлечения инвестиций на рынке ценных бумаг.

¹ <https://www.spot.uz/ru/2023/04/04/shadow-economy>

² Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.10.2020 г. № УП-6098 «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов»

Рассмотрим пользователей отчетности по группам предприятий. У первой группы предприятий, заинтересованных в применении МСФО, одними из пользователей являются иностранные инвесторы, фондовые биржи и т.д. С точки зрения воздействия на качество представляемой информации, данная группа пользователей является наиболее активной и значимой в силу конкретных требований к отчетности эмитентов ценных бумаг, установленных соответствующими торговыми площадками для допуска к торгам. В этой связи весомым стимулом к внедрению МСФО на предприятиях в РУз, котирующих или предполагающих котирировать свои ценные бумаги на международных рынках, может явиться признание крупнейшими торговыми площадками МСФО в качестве стандарта представляемой отчетности.

Предприятия второй группы, у которых на сегодняшний день отсутствуют явные стимулы для раскрытия о себе информации, имеют менее активных пользователей своей финансовой отчетности в лице акционеров и кредиторов. Лишь налоговые органы являются весьма агрессивными пользователями финансовой информации о предприятиях этой группы, как и любой другой группы, однако последние заинтересованы в получении отчетности, составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства, основные принципы которого не соответствуют, а часто и противоположны принципам представления достоверной финансовой информации.

Обычно менеджмент предприятий данной группы является активным пользователем бухгалтерской информации, которая, однако, имеет также характер информации для внутреннего пользования, используемой для принятия управленческих решений.

И, наконец, у предприятий малого бизнеса к активным пользователям финансовой информации относятся менеджмент и собственники, с одной стороны, и налоговые органы, с другой стороны. Интересы данных групп пользователей в отношении объективного представления результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий прямо противоположны, требовать объективного раскрытия финансовой информации в данном случае просто некому, поскольку органы управления и собственники представлены обычно одними и теми же лицами, которые в полной мере осведомлены о ситуации на предприятии.

Таким образом, реформа бухгалтерского учета в Республике Узбекистан требует больших финансовых вложений, но при этом результат данных вложений очень долгосрочный. С 2024 года Министерство Финансов Республики готовит к выпуску новую редакцию закона «О бухгалтерском

учёте», где будут учтены вышеуказанные различия в нормативно-правовых актах и требованиях по составлению финансовой отчетности.

Первые крупные положительные результаты после внедрения МСФО можно будет ощутить при вступлении РУз в ВТО. Членство нашей страны в ВТО поможет нам решить проблему избавления и от внутренних монополистов. Само собой, будет создаваться система свободной конкуренции на международном уровне.

Членство в организации сулит целый ряд преимуществ:

Во-первых, в ее основе лежат экономические интересы. То есть будет достигнут взаимный обмен продукцией без препятствий, товарооборот скажется на применении и развитии высоких технологий.

Во-вторых, даст толчок улучшению уровня жизни населения, возможность людям потреблять качественную продукцию.

В-третьих, за счет экспортной продукции снизится себестоимость отечественных товаров.

В-четвертых, повышая объемы отечественного производства, увеличит денежные поступления в бюджет, а либерализация торговли повысит доходы страны и отдельных соотечественников.

В-пятых, окажет положительное воздействие на трудозанятость.¹

На данном этапе невозможно подвести итоги по результатам предпринятых реформ в Республике Узбекистан, так как они преследуют стратегическую цель, которая может быть достигнута по прошествии более долгого периода времени. Но, уже сейчас можно увидеть положительную динамику введения новых реформ, изучая макроэкономические данные об изменениях, произошедших в период с 2019 года по 2022 год. В первую очередь рост ВВП на душу населения стабильно прогрессировал за эти годы (табл 1), что свидетельствует о стабильном развитии экономики в Республике Узбекистан. Также согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан о количестве субъектов малого предпринимательства, действующих в нашей республике с участием иностранного капитала можно наблюдать положительную динамику за этот же период², что свидетельствует о повышающемся инвестиционном капитале Республики Узбекистан (табл 2)

¹ Омонов Б. Что даст Узбекистану вступление во Всемирную торговую организацию? НАРОДНОЕ СЛОВО 2020 г -09с

² <https://biznesombudsman.uz/ru/news/>

Табл. 1 Рост ВВП на душу населения в Республике Узбекистан в разрезе лет ¹

Год	Сумма (долл США)
2019	1 784
2020	1 749,7
2021	1 983,1
2022	2 255

Табл. 2 Динамика изменений количества субъектов малого предпринимательства, действующих в нашей республике с участием иностранного капитала²

Год	Количество (ед)
2019	7803
2020	10490
2021	11645
2022	13061

Данные показатели не являются результатом лишь реформы бухгалтерского учета Республики Узбекистан, но переход на МСФО играет значительную роль в развитии экономики и, в частности, в положительной динамике экономических показателей, как рост ВВП на душу населения и количество привлеченных инвестиций в Республику Узбекистан. Тем не менее для достижения поставленных целей необходимо параллельно развивать и продвигать сразу ряд реформ, что и планируется руководством государственного управления и отражено в указе Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ».³

¹ <https://biznesombudsman.uz/ru/news/>

² <https://biznesombudsman.uz/ru/news/>

³ Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ»

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» от 24.02.2020 года;
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.10.2020 г. № УП-6098 «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов»
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА 2022 — 2026 ГОДЫ»
4. Омонов Б. «Что даст Узбекистану вступление во Всемирную торговую организацию?» НАРОДНОЕ СЛОВО 2020 г -09с
5. <https://biznesombudsman.uz/ru/news/>
6. <https://finacademy.net/materials/article/neobhodimost-perehoda-na-msfo>
7. <https://www.spot.uz/ru/2023/04/04/shadow-economy>